

FLUTING KAĞIDI ÜRETİMİNDE KESAFETİN DOLGU TUTUNUMUNA ETKİSİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

A STUDY ON THE EFFECT OF CONSISTENCY ON FILL RETENTION IN FLUTING PAPER
PRODUCTION

Tamer SÖZBİR^{1}, Mustafa ÇİÇEKLER², Ahmet TUTUŞ³, Velican ÜZÜM⁴, Ayşe ÖZDEMİR⁵*

¹K.maraş Kağıt Sanayi, 0000-0001-9035-8214

²K.maraş Sütçü İmam Üniversitesi, 0000-0001-5793-2827

³K.maraş Sütçü İmam Üniversitesi, 0000-0003-2922-4916

⁴K.maraş Sütçü İmam Üniversitesi, 0000-0001-8970-5397

⁵K.maraş Sütçü İmam Üniversitesi, 0000-0002-0480-3973

Kağıt ve karton üretimlerinde dolgu minerallerinin kullanım oranları gerek maliyet gerekse istenilen özelliklerin sağlanması açısından gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu çalışmada, oluklu mukavva sektöründe kullanılan fluting kağıdı üretiminde kesafetin dolgu tutunumu üzerine etkileri araştırılmıştır. Dolgu maddesi olarak kağıt üretiminde en yaygın kullanılan kalsiyum karbonat (CaCO_3) ve talk mineralleri kullanılmıştır. Fluting kağıdı üretiminde kesafet dışındaki tüm parametreler (dolgu maddesi miktarı, sıcaklık, lif miktarı, karışım hızı ve süresi vb.) sabit tutulmuştur. Fluting kağıdı üretiminde her bir dolgu maddesi kağıt hamuru bünyesine beş farklı kesafette (%0.25, 0.50, 1.00, 2.00 ve 2.50) katılmıştır. 100 gramajında (g/m^2) üretilen fluting kağıtlarının dolgu içerikleri tespit edilmiştir. Aynı zamanda CaCO_3 ve talk minerallerinin tutunma, mekanik ve optik özellikleri de belirlenerek birbirleri ile karşılaştırma yapılmıştır. Her iki dolgu maddesinin tutunum oranları kesafet oranları arttıkça azalış göstermiştir. Üretim sırasında %0.25 kesafette katılan CaCO_3 ve talk minerallerinin tutunum oranları sırasıyla %12.7 ve %11.6 iken bu oranlar %2.50 kesafet için %7.80 ve %7.61 olarak tespit edilmiştir. Bu veriler doğrultusunda CaCO_3 mineralinin talk mineraline göre fluting kağıdı üretiminde tutunum oranının %9.48 daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Kesafetin mekanik ve optik özellikler üzerine etkileri dolgu tutunumuna bağlı olduğu için üretim kesafetinin artması ile tutunan dolgu mineral oranı azalmakta ve paralel olarak mekanik özellikler artış, optik özellikler düşüş göstermektedir. CaCO_3 ve talk mineralleri karşılaştırıldığında mekanik özellikler üzerine benzer etki gösterirken optik özellikler üzerine CaCO_3 mineralinin daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, fluting kağıdı üretiminde kesafet oranının artması kullanılan dolgu maddelerinin tutunumunu olumsuz etkilerken, CaCO_3 mineralinin tutunumunun talk mineraline nazaran daha iyi olduğu belirlenmiştir. Aynı zamanda, CaCO_3 mineralinin kullanımı ile elde edilen optik özellikler üzerine talk mineraline nazaran daha yüksek çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kesafet, fluting kağıdı, tutunum, kalsiyum karbonat, talk.

The usage rates of filler minerals in paper and board production are increasing day by day in terms of cost and providing the desired properties. In this study, the effects of consistency on filler retention in fluting paper production used in the corrugated board industry were investigated. Calcium carbonate (CaCO_3) and talc minerals, which are most commonly used in papermaking, were used as fillers. All parameters (amount of filler, temperature, fiber amount, mixing speed and time, etc.) were kept constant except for the consistency during the production of fluting paper. When producing fluting paper, each filler was added to the pulp in five different consistencies (0.25%, 0.50%, 1.00%, 2.00% and 2.50%). The filler contents of fluting papers produced in 100 grammages (g/m^2) were determined. In addition, retention, mechanical and optical properties of CaCO_3 and talc minerals were determined and compared. The retention rates of both fillers decreased with increasing consistency ratios. While the retention rates of CaCO_3 and talc minerals added at a concentration of 0.25% during production were 12.7% and 11.6%, respectively, these rates were 7.80% and 7.61% for a concentration of 2.50%. Consistent with this data, the retention rate of the CaCO_3 mineral in fluting papermaking is estimated to be 9.48% higher than that of the talc mineral. Since the effects of consistency on mechanical and optical properties depend on filler retention, as production consistency increases, the amount of filler mineral decreases, in parallel mechanical properties increase and optical properties decrease. When comparing CaCO_3 and talc minerals, it was found that while they have similar effects on mechanical properties, the CaCO_3 mineral is more effective on optical properties. As a result, it was found that the retention of the CaCO_3 mineral is better than that of the talc mineral, while increasing the consistency in fluting papermaking has a negative impact on the retention of the fillers. The optical properties of CaCO_3 -filled fluting papers were higher than those of talc-filled talc mineral.

Keywords: Consistency, fluting paper, retention, calcium carbonate, talc.

GİRİŞ

Kağıt üreticileri ister kültürel ister endüstriyel kağıt üretiminde olsun, selüloz ve lif kaynaklı maliyetleri düşürmek için alternatif ürünler arayışına girmişlerdir. Lifsel maddelere kıyasla çok daha ucuz olduğundan ve lifsel hammaddeye oranla daha hızlı kuruma sağlayarak üretim artışına yardımcı olduğundan dolayı dolgu maddeleri bahsedilen alternatif ürünler arasında ilk sırada yer almaktadır. (Zhang vd., 2013; Lourenço vd., 2019; Dafchahi vd., 2021; Sözbir ve Çiçekler, 2022). Birçok inorganik madde kağıt üretiminde dolgu ve kuşeleme minerali olarak iki farklı amaçla kullanılmaktadır. Bazıları sadece dolgu maddesi veya kuşelemede kullanılırken bazıları ise her iki alanda da birlikte kullanılmaktadır (Beazley, 1991; Karademir vd., 2013). Dolgu maddeleri, üretim maliyetini düşürmesinin yanında üretilen kağıdın bazı optik ve yüzey özelliklerini de iyileştirmektedir. Ancak, lifsel yapıda olmadıkları için kağıt üretimi sırasında lif-lif bağlarını zayıflatıp oluşacak bağ sayısını azaltarak mukavemet özelliklerini olumsuz yönde etkilemektedir (Gill, 1995).

Kağıt hamuru üretiminde dünya genelinde hammadde olarak odun, yıllık bitki ve atık kağıt kullanılmakta olup bunlardan atık kağıtlar fiyat olarak en uygun hammadde (Kazi, 2018). Bu nedenle, dünyada üretilen kağıt hamurunun neredeyse yarısı atık kağıtların geri dönüştürülmesiyle elde edilmektedir. Atık kağıtların geri dönüştürülmesi sırasında harcanan enerji odun ya da yıllık bitkilerden kağıt hamuru üretiminde harcanan enerjinin neredeyse yarısı kadardır (Shang vd., 2021). Bu nedenle, enerji maliyetlerinin yüksek olduğu ülkelerde hammadde olarak atık kağıdın kullanım oranı oldukça yüksektir.

Son zamanlarda dünya genelinde oluşan küresel ekonomik krizlerden dolayı özellikle kağıt sektöründe hammadde fiyatları artış göstermiştir. Özellikle odun ve yıllık bitkilerden üretilen kağıt hamurunu ithal eden ülkelerde atık kağıtların fiyatları da artış göstermiştir. Bu nedenle artık atık kağıttan kağıt üretimi gerçekleştiren firmalar maliyeti düşürmek için dolgu maddesi kullanımı üzerine yoğunlaşmışlardır. Ancak, daha öncede bahsedildiği üzere dolgu maddesi kullanımı kağıtların mukavemet özelliklerini olumsuz etkilemekte olup bunun yanı sıra atık kağıt geri dönüşümünde liflerde meydana gelen kalıcı hasarlar (gevrekleşme, kısalma, şişme kabiliyetini kaybetme vb.) kağıt

direnç özelliklerini düşürmektedir. Bundan dolayı atık kağıtlardan yeniden kağıt üretme işlemlerinde üretilecek kağıtta istenilen özellikleri karşılayacak uygun atık kağıt türleri kullanılmaktadır.

Atık kağıdı hammadde olarak kullanan birçok kağıt üreticileri genel olarak oluklu mukavva kağıtları üretmektedir. Bunun başlıca nedenleri arasında, ek maliyet oluşturacak mürekkep giderme, ağartma vb. işlemlerin yapılamamasıdır (Rahman vd., 2014; Su vd., 2017; Tsatsis vd., 2017; Li vd., 2020). Oluklu mukavva kağıtları genel olarak liner (örtü) ve ondüle (dalga, oluk) kağıtlarıdır. Liner kağıtları oluklu mukavva üretiminde iç ve dış yüzeylerde kullanılırken mukavemetin arandığı kağıt türlerindedir. Ondüle kağıtları ise genel olarak oluklu mukavvanın orta kısmında bulunan ve oluk şeklinde olan kağıtlardır (Dimitrov ve Heydenrych, 2009; Watkins, 2012). Bu kağıtlarda mukavemet fazla aranmamakla birlikte en çok tercih edilen kağıt fluting kağıdıdır. Fluting kağıtları %100 atık kağıtların geri dönüştürülmesi ile üretilen mukavemet özellikleri liner kağıtlara nazaran daha düşüktür.

Kağıt üretim işletmelerinin dolgu kullanım verimini arttırmak amacıyla uygun dozajlama noktasının bulunması verimlilik ve maliyet açısından önemlidir. İşletme koşullarında üretilmekte olan kağıt hamuru pulperlerden sonra çeşitli temizleme kademelerinden geçirilir. Dolgu beslemeleri işletmelerde genellikle makine bütelerinde gerçekleşir. Bu çalışmanın önemi fluting kağıdı üretiminde dolgu maddesi kullanımının en uygun şartlarının belirlenmesi amacıyla kesafet durumu yönünden incelenmesidir. Dolgu kullanımının çok yaygın olduğu literatürde aynı özelliklere sahip hamura farklı oranlarda dolgu eklenmesi durumu incelenirken, farklı değerlere sahip hamur kesafetinin dolgu tutunumuna etkisinin incelenmesi üzerine araştırmalar yok denecek kadar azdır. Bu çalışmada kağıt endüstrisinde yaygın olarak kullanılan kalsiyum karbonat (CaCO_3) ve talk dolgu maddelerinin farklı kesafetlerdeki tutunum oranları ve fluting kağıtların mekanik ve optik özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır.

MATERYAL VE YÖNTEM

Materyal

Bu çalışmada; fluting kağıdı üretiminde hammadde olarak eski oluklu mukavva (EOM) kağıtların geri dönüştürülmesi ile elde edilmiş kağıt hamurları, dolgu maddesi olarak ise kağıt endüstrisinde yaygın olarak kullanılan CaCO_3 (kalsiyum karbonat) ve talk mineralleri kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan atık kağıtlar ve dolgu maddeleri Kahramanmaraş Kağıt fabrikasından temin edilmiştir.

Kağıt Hamurunun Hazırlanması

Atık kağıt sahasından temin edilen EOM kağıtları laboratuvar tipi disintegratörde %4 kesafette geri dönüştürülerek kağıt hamuru haline getirilmiştir. Daha sonra elde edilen kağıt hamurlarına laboratuvar tipi Hollander dövme cihazında 35 ± 2 SR° serbestlik derecesi elde edilene kadar kademeli bir şekilde dövme işlemi uygulanmıştır. Dövülmüş kağıt hamurlarının rutubetleri belirlenerek fluting kağıdı üretiminde kullanılmak üzere ağız kapalı polietilen poşetler içerisinde $+4$ °C depolanmıştır.

Dolgu Maddelerinin Hazırlanması ve Kağıt Üretimi

Ticari olarak temin edilen CaCO_3 ve talk dolgu mineralleri standart kullanımının sağlanabilmesi amacıyla elenmiş olup 100 mesh elekten geçen ve 200 mesh elek üzerinde kalan dolgu maddeleri fluting kağıdı üretiminde kullanılmıştır. Elenmiş dolgu maddeleri kağıt bünyesine verilmeden önce %20 kuru madde olacak şekilde çeşme suyu ile süspansiyon haline getirilmiş ve homojen karışım sağlanana kadar manyetik karıştırıcı altında belirli bir süre karıştırılmıştır. Dolgu maddeleri kağıt hamurunun ağırlığına oranla %15 olacak şekilde bünyeden eklenti yöntemiyle uygulanmıştır. Kesafetin dolgu tutunumu miktarına etkisini belirlemek için tüm kağıt üretiminde eşit miktarda dolgu maddesi eklenmiştir.

Dolgu maddelerinin üretim sırasında lif süspansiyonun katılım kesafet oranları %0.25, 0.50, 1.00, 1.50, 2.00 ve 2.50 olarak ayarlanmıştır. Farklı kesafetlerde hazırlanan lif-dolgu süspansiyonları ISO 5269-2 standardına göre yarı otomatik Rapid Köthen kağıt makinesinde 100 gramajında (g/m^2) fluting kağıtları üretilmiştir (Şekil 1). Her denemeden 10 adet test kağıdı üretilmiş olup 24 saat boyunca 25°C ve %50 bağıl nemde (ISO 187) kondisyonlanmıştır. Kondisyonlanan fluting kağıtlarında tutunan dolgu

maddesi miktarını belirlemek için kül tayini ISO 1762 standardına göre yapılmıştır. Ayrıca, kullanılan dolgu maddelerinin fluting kağıtların bazı mekanik ve optik özellikleri üzerine etkilerini belirlemek için kopma (ISO 1924-2) ve patlama (ISO 2758) mukavemetleri ile beyazlık (ISO 11475) ve parlaklık (ISO 2470-1) değerleri belirlenmiştir.

Şekil 19 :Dolgu maddelerinin hazırlanması ve fluting kağıt üretim şeması

BULGULAR VE TARTIŞMA

Sabit dolgu maddesi (%15) verilerek kesafetin değiştirildiği fluting kağıdı üretiminde kağıtların kül içeriği ve tutunan dolgu madde miktarları aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1 : Fluting kağıtların kül ve dolgu tutunum oranları

Kesafet (%)	Kül Oranı (%)		Dolgu Tutunum Oranı (%)	
	CaCO ₃	Talk	CaCO ₃	Talk
Dolgusuz	12.6		0.00	
0.25	25.3	24.2	12.7	11.6
0.50	24.7	22.3	12.1	9.71
1.00	20.3	22.8	7.68	10.2
1.50	20.2	20.7	7.62	8.07
2.00	21.2	19.9	8.60	7.39
2.50	20.4	20.2	7.80	7.61

Tablo 1 incelendiğinde, kullanılan dolgu maddelerinin en fazla tutunumu %0.25 kesafette katıldığı deneyden üretilen fluting kağıtlarında gözlemlenmiştir. Ayrıca, dolgu maddesi katılımında kesafet arttıkça tutunum miktarının azaldığı tespit edilmiştir. Dolgu maddesinin ilk geçişte tutunma özelliği azaldığında, beyaz su kesafeti artmakta ve kağıt kül içeriği ve temel ağırlığı azalmaktadır (Cho vd., 2007). Üretilen kağıtlarda en fazla dolgu tutunumu CaCO₃ minerali kullanılarak elde edilmiştir. Kesafetin %0.25 olduğu üretimde eşit miktarda kullanılan CaCO₃ ve talk mineraleri karşılaştırıldığında CaCO₃, talk mineraline göre %9.5 daha fazla tutunum sağlamıştır. İyi bir dolgu maddesi homojen parçacık dağılımına, kağıt içerisindeki yüksek tutunuma, düşük yoğunluğa, kimyasal reaktivitesinin olmamasına, düşük aşınımına ve düşük maliyete sahip olmalıdır (Kim vd.,

2012). Kağıt endüstrisinde önemli rol oynayan bir pigment olan CaCO_3 özellikle dolgu maddesi olarak kullanıldığında sağlamış olduğu tutunum ve düşük maliyeti bu endüstri için onu vazgeçilmez kılmaktadır. Ancak Tablo 1 incelendiğinde %1.00 ve %1.50 kesafette yapılan üretimde talk mineralinin CaCO_3 mineraline göre daha fazla tutulduğu görülmektedir. Bunun nedeninin talk mineralinin CaCO_3 mineraline nazaran daha kaba yapıda olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir (Anjkar, 2013).

Fluting kağıtların bazı mekanik özelliklerine kesafet ve dolgu maddelerinin etkisi aşağıda Şekil 2’de gösterilmiştir. Genel olarak tutunan dolgu maddesi miktarındaki artışlara paralel olarak mekanik özelliklerde düşüşler meydana gelmiştir. Bunun başlıca nedenlerinden birisi dolgu maddelerinin lifler arasına girerek lif-lif bağ oluşumunu engellemesidir (Gill, 1995; Kim vd., 2012; Karademir vd., 2013; Dafchahi vd., 2021;; Sözbir ve Çiçekler, 2022).

Şekil 20 : Kesafetin ve dolgu maddelerinin fluting kağıtların mekanik özellikleri üzerine etkisi

Selüloz liflerine dolgu maddesi eklenmesinin bazı yan etkilere yol açtığını bu yan etkilerin kağıt mukavemetinin azalması ve verimsiz dolgu tutunumu olduğunu ve bu durumun araştırmacıların temel sorunlarından biri olduğunu bildirmişlerdir (Shen vd., 2009; Huang vd., 2018). Şekil 2’de kontrol deneylerinde kopma mukavemet özelliklerinin dolgulu deneylere göre daha yüksek olduğu açıkça görülmektedir. Düşük kesafetlerde kopma mukavemet değerleri daha düşük gelmiş olması çalışmanın amacına uygun olarak dolgu tutunum miktarlarında daha fazla tutunum gerçekleştiği görülmektedir.

Aşağıda Şekil 3’te ise fluting kağıtların bazı optik özellikleri verilmiştir. Kağıt üretiminde kullanılan dolgu maddelerinin genel olarak parlaklık ve beyazlık gibi bazı optik özellikleri selüloz liflerine nazaran daha yüksektir. Kağıt yapımında mineral dolgu maddeleri kullanmanın literatürde tanınan ve açıklanan bazı faydaları bulunmaktadır. Bunlar özellikle baskı ve yazı tabı kağıtları üretimlerinde oldukça fazladır (Lin vd., 2006; He vd., 2016; Mousavipazhouh vd., 2018; Song vd., 2018; Fortună vd., 2020).

Şekil 21 : Kesafetin ve dolgu maddelerinin fluting kağıtların optik özellikleri üzerine etkisi

Fluting kağıt üretiminde dolgu tutunumundaki artışlara paralel olarak optik özelliklerde iyileşmelerin olduğu Şekil 3'te açıkça görülmektedir. Burada liflerin daha ucuz bir malzeme ile kısmi değiştirilmesi ve kağıt optik özelliklerinin iyileştirilmesi, ayrıca yüzey düzgünlüğü, pürüzsüzlük gibi özellikleri iyileştirmektedir. Bu nedenle, kağıt dolgu içeriğinin artırılmasında kağıt endüstrisi için büyük ilgi oluşmaktadır. Ancak dolgu kullanımının mineral dolgu varlığının lif-lif bağlanması, kağıt mukavemet özellikleri, tozlanma ve devir daim suyundaki beyaz sularda dezavantajlarının üstesinden gelmek de çok önemlidir (Raymond vd., 2004; Shen vd., 2008; Shen vd., 2009).

SONUÇLAR

Bu çalışma, fluting kağıdı üretiminde dolgu kullanımını ve üretim kesafetinin dolgu tutunumu üzerine etkilerini araştırmayı amaçlamıştır. Aynı zamanda dolgu maddesi olarak kağıt endüstrisinde yaygın olarak kullanılan kalsiyum karbonat (CaCO_3) ve talk mineralleri kullanılarak tutunuma ve bazı mekanik ve optik özelliklerine etkileri ayrıca incelenmiştir. Bulgular, fluting kağıdı üretiminde düşük kesafette dolgu katılımının tutunum oranını oldukça etkilediğini göstermiş olum %0.25 kesafette CaCO_3 tutunumu %12.7; talk tutunumu %11.6 iken yüksek kesafette (%2.50) tutunum oranları sırasıyla %7.80 ve % 7.61 olarak tespit edilmiştir. Çalışmada düşük kesafette CaCO_3 mineral tutunumu talk mineraline göre daha yüksekken %1.00 ve %1.50 kesafette katılım yapıldığından talk minerali CaCO_3 mineraline göre daha fazla tutunmuştur. Bu araştırmanın sonuçları, fluting kağıtlarının üretiminde dolgu tutunum oranının artırılması için düşük kesafette CaCO_3 , yüksek kesafette ise talk kullanılabilceğini göstermektedir. Doğal olarak dolgu mineralleri lif-lif yapma potansiyelini düşürdüğü için mekanik özellikler olumsuz; kırılma indisleri, beyazlık ve parlaklık özellikleri selüloz lifinden daha yüksek olduğu için optik özellikleri olumlu etkilemiştir. Üretilen kağıtlarda mekanik özellikler önemliyse talk, optik özellikler önemliyse CaCO_3 dolgu maddeleri tercih edilebilir.

TEŞEKKÜR

Bu araştırma, "YÖK 100/2000 Doktora Bursu" ve "TÜBİTAK 2244-Sanayi Doktora Programı" kapsamında gerçekleştirilmiştir. Yazarlar yardımlarından dolayı YÖK ve TÜBİTAK'a teşekkür eder.

KAYNAKLAR

- Anjkar, A. D. (2013). Change of filler from Talc to wet ground calcium carbonate-A noble way to reduce fiber consumption. *International Journal of Modern Engineering & Management Research*, 1(2), 5.
- Beazley, K. (1991). Mineral Fillers in Paper. Part 1. Basic physical and chemical properties; production technology. *İçinde The Paper Conservator* (C. 15, ss. 17-27). Routledge. <https://doi.org/10.1080/03094227.1991.9638393>
- Cho, B.-U., Garnier, G., & Perrier, M. (2007). Dynamic simulation of retention and formation processes of a pilot paper machine. *Journal of Korea Technical Association of The Pulp and Paper Industry*, 39(1), 8-15.
- Dafchahi, M. N., Resalati, H., Zabihzadeh, S. M., Nazarneshad, N., Asadpour, G., & Pirayesh, H. (2021). Novel calcium carbonate filler for cellulose industry. *Nordic Pulp & Paper Research Journal*, 36(3), 536-547. <https://doi.org/10.1515/npprj-2021-0018>
- Dimitrov, K., & Heydenrych, M. (2009). Relationship between the edgewise compression strength of corrugated board and the compression strength of liner and fluting medium papers. *Southern Forests: a Journal of Forest Science*, 71(3), 227-233. <https://doi.org/10.2989/SF.2009.71.3.7.919>
- Fortună, M. E., Lobiuc, A., Cosovanu, L.-M., & Harja, M. (2020). Effects of in-situ filler loading vs. Conventional filler and the use of retention-related additives on properties of paper. *Materials*, 13(22), Art. 22. <https://doi.org/10.3390/ma13225066>

- Gill, R. A. (1995). Fillers for papermaking. İçinde C. O. Au & I. Thorn (Ed.), *Applications of Wet-End Paper Chemistry* (ss. 54-75). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-0756-5_4
- He, M., Cho, B.-U., & Won, J. M. (2016). Effect of precipitated calcium carbonate—Cellulose nanofibrils composite filler on paper properties. *Carbohydrate Polymers*, 136, 820-825. <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2015.09.069>
- Huang, L., Chen, C., Gao, S., Cui, L., Wang, S., Song, X., Chen, F., Liu, J., & Yu, S. (2018). Preparation and characterization of a high performance emulsion using a polymeric emulsifier and AKD. *BioResources*, 13(2), 4046-4057. <https://doi.org/10.15376/biores.13.2.4046-4057>
- Karademir, A., Varlıbaş, H., & Çiçekler, M. (2013). A study on the chemical retention of CaCO₃ on paper production. *Turkish Journal of Forestry*, 14(1), Art. 1. <https://doi.org/10.18182/tjf.09859>
- Kazi, S. N. (2018). *Pulp and Paper Processing*. BoD – Books on Demand.
- Kim, J. J., Ahn, J. W., Lee, M. W., Kim, Y. W., Lee, J. K., & Seo, Y. B. (2012). Improving recycled fibres in printing paper by application of an in-situ CaCO₃ formation method 2. Paper properties. *Appita: Technology, Innovation, Manufacturing, Environment*, 66(1), 54-58. <https://doi.org/10.3316/informit.083850926676776>
- Li, J., Mei, M., Han, Y., Hong, M., & Man, Y. (2020). Life cycle cost assessment of recycled paper manufacture in China. *Journal of Cleaner Production*, 252, 119868. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119868>
- Lin, T., Yin, X., Retulainen, E., & Nazhad, M. M. (2006). Effect of chemical pulp fines on filler retention and paper properties. *Appita Journal*, 60(6), 469-473. <https://doi.org/10.3316/informit.852923666091609>
- Lourenço, A. F., Godinho, D., Gamelas, J. A. F., Sarmiento, P., & Ferreira, P. J. T. (2019). Carboxymethylated cellulose nanofibrils in papermaking: Influence on filler retention and paper properties. *Cellulose*, 26(5), 3489-3502. <https://doi.org/10.1007/s10570-019-02303-5>
- Mousavipazhouh, H., Azadfallah, M., Jouybari, I. R., Mousavipazhouh, H., Azadfallah, M., & Jouybari, I. R. (2018). Encapsulation of precipitated calcium carbonate fillers using carboxymethyl cellulose /polyaluminium chloride: Preparation and its influence on mechanical and optical properties of paper. *Maderas. Ciencia y tecnología*, 20(4), 703-714. <https://doi.org/10.4067/S0718-221X2018005041601>
- Rahman, M. O., Hussain, A., & Basri, H. (2014). A critical review on waste paper sorting techniques. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 11(2), 551-564. <https://doi.org/10.1007/s13762-013-0222-3>
- Raymond, L., Turcotte, R., & Gratton, R. (2004). The challenges of increasing filler in fine paper. *Paper technology*, 45(6), 34-40.
- Shang, D., Diao, G., Liu, C., & Yu, L. (2021). The Impact of Waste Paper Recycling on the Carbon Emissions from China's Paper Industry. *Environmental Management*, 67(5), 811-821. <https://doi.org/10.1007/s00267-020-01417-y>
- Shen, J., Song, Z., & Qian, X. (2009). Investigations on the preparation of starch/sodium oleate/alum modified precipitated calcium carbonate filler and its use in papermaking. *Appita Journal*, 62(5), 360-364, 382.
- Shen, J., Song, Z., Qian, X., & Song, C. (2008). Chitosan-coated papermaking grade PCC filler prepared by alkali precipitation: Properties and application. *2nd International Papermaking and Environment Conference*, 645-650.
- Song, S., Liang, J., Li, L., Zhang, M., Nie, J., & Zhen, X. (2018). Selection of filler particle size for maximizing the critical properties of cellulosic paper by filler pre-flocculation. *Nordic Pulp & Paper Research Journal*, 33(4), 603-609. <https://doi.org/10.1515/npprj-2018-0044>

Sözbir, T., & Çiçekler, M. (2022). A study on effect of modified calcite on filler retention and mechanical properties of fluting papers. *Scientific Mining Journal*, 61(1), Art. 1. <https://doi.org/10.30797/madencilik.994264>

Su, H., Zhu, P., Zhang, L., Zhou, F., Li, G., Li, T., Wang, Q., Sun, R., & Wong, C. (2017). Waste to wealth: A sustainable and flexible supercapacitor based on office waste paper electrodes. *Journal of Electroanalytical Chemistry*, 786, 28-34. <https://doi.org/10.1016/j.jelechem.2017.01.002>

Tsatsis, D. E., Papachristos, D. K., Valta, K. A., Vlyssides, A. G., & Economides, D. G. (2017). Enzymatic deinking for recycling of office waste paper. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 5(2), 1744-1753. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2017.03.007>

Watkins, T. (2012). Corrugated board packaging. İçinde A. Emblem & H. Emblem (Ed.), *Packaging Technology* (ss. 240-261). Woodhead Publishing. <https://doi.org/10.1533/9780857095701.2.240>

Zhang, M., Song, S., Wang, J., Sun, J., Li, J. Z., Ni, Y., & Wei, X. (2013). Using a novel fly ash based calcium silicate as a potential paper filler. *BioResources*, 8(2), Art. 2.